

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI BYUDJET SOLIQ STAVKALARI ORQALI BOSHQARISH

AZIZA YUSUPOVA

DIPLOMAT UNIVERSITY

E-mail: aliyzokirov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15533334>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil

Ma'qullandi: 18-may 2025 yil

Nashr qilindi: 28-may 2025 yil

KEY WORDS

Soliq siyosati, soliq stavkalari, iqtisodiy boshqaruv, O'zbekiston iqtisodiyoti, moliyaviy islohotlar, investitsiya muhiti, byudjet daromadlari.

ABSTRACT

Maqolada O'zbekistonning 2013-2024 yillar oralig'idagi soliq stavkalari va ularning iqtisodiyotga ta'siri tahlil qilingan. Soliq siyosatining o'zgarishlari va u orqali mamlakatning iqtisodiy rivojlanishdagi muvaffaqiyatlari yoki muammolarni xal qilish usullari ko'rsatilgan. Ishda soliq qonunchilikka kiritilgan islohotlar, tadbirkorlarga beradigan imtiyozlar, shuningdek, soliq siyosatidagi strategik o'zgarishlarning iqtisodiy o'sish va investitsiyalarga ta'siri taxlil etilgan. Bu tahlil O'zbekistonda soliq siyosatining kelgusi rivoji va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda qanday ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kirish. O'zbekiston iqtisodiyotini soliq stavkalari orqali boshqarish, davlatning fiscal siyosati, ekonomik tadbirlar va ularning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini bo'yicha muhim usullardan biri hisoblanadi. Soliqlar davlatning iqtisodiy faoliyatini tartibga solish va rivojlantirishda muhim ro'l o'ynaydi. Davlat soliq siyosatini o'tkazar ekan, iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va xukumat byudjetiga daromadlarni topish maqsadlarini ko'zda tutadi. 2013 yildan 2024 yilgacha O'zbekistonda soliq siyosatida ko'plab o'zgarishlar va rivojlanishlar bo'lib o'tdi. Bu davrda soliq qonunchilik tizimi islox qilindi, yangi soliq kodeksi qabul qilindi va mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatgan muhim qarori qabul qilindi. Soliq stavkalari orqali iqtisodiyotni boshqarishning ahamiyati O'zbekistonning barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda asosiy ro'l o'ynadi. Soliq stavkalari, jumladan, daromad soliqlari, qo'shilgan qiymat solig'i, kapital soliqlari va boshqa turdagi soliqlar iqtisodiy faoliyatga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Ushbu soliqlar, tadbirkorlikning investitsiyalariga, ishlab chiqarish jarayonlariga va albatta, iste'molga bo'lgan xarajatlarga ta'sir ko'rsatadi. Ko'pincha yuqori soliq stavkalari, mamlakatdagi ish-bilarmonlik muhitini zararli ta'sirlantirishi va investitsiyalar uchun ko'rsatilgan rag'batlarni kamaytirishi mumkin. Shuning uchun soliq stavkalari o'rnatishda va ularni boshqarishda muvozanatga erishish juda muhimdir. Soliqlar davlatning asosiy daromad manbai bo'lib, ular orqali byudjetni to'ldirish va ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish mumkin. O'zbekistonda davlat byudjeti asosan soliqlar orqali shakllantiriladi. Davlat byudjeti kelajakda yangi soliq siyosati orqali mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ishlab chiqarish va innovatsiyalarni rag'batlantirishga qaratilgan. Soliqlar ish-bilarmonlik muhitini shakllantiradi. O'zbekistonda investitsiyalar uchun soliq imtiyozlari joriy qilingan, ular xalqaro investorlar uchun jozibali axvol yaratadi. Buning natijasida investitsiyalar ko'payadi va bu iqtisodiyotning rivojlanishiga turtki bo'ladi. Soliqlar orqali iqtisodiyotni boshqarishda xukumat muhim ro'l o'ynaydi. O'zbekiston xukumatining maqsadi

ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sektori uchun soliq tizimini samarali boshqarish va ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilashdir.

Uslublar: Tadqiqotda iqtisodiy tahlilning tizimli va qiyosiy usullari qo'llanilgan. Xususan, dinamik qatori tahlili, SWOT tahlil, ta'sir va natija munosabatini aniqlashga qaratilgan modellar, xamda soliq siyosatining iqtisodiyotga ta'sirini baxolashda iqtisodiy-matematik usullardan foydalanildi. Byudjet-soliq siyosatining boshqaruvdagi rolini aniqlash maqsadida O'zbekistonning oxirgi yillardagi makroiqtisodiy ko'rsatkichlari tahlil qilinib, soliq stavkalaridagi o'zgarishlar iqtisodiy o'sish, inflyatsiya, ishsizlik, investitsiyalar xajmi va davlat byudjeti balanslari bilan bog'liq xolda o'rganildi. Shuningdek, soliq islohotlari natijalarini baxolashda normativ-xuquqiy tahlil usuli, ya'ni soliq qonunchiligidagi o'zgarishlar va ularning amaliyotdagi ijrosi tahlil qilindi. Bundan tashqari, xalqaro tajriba bilan qiyosiy tahlil usuli orqali O'zbekistondagi soliq siyosatining samaradorligi baxolandi. Tadqiqot davomida fiskal siyosat vositalarining iqtisodiy faolikka ta'sirini modellashtirish orqali boshqaruv qarorlariga asos bo'luvchi tavsiyalar ishlab chiqildi.

1. Soliq byudjetining axamiyati:

- O'zbekistonda soliq byudjetining iqtisodiy faoliyatga ta'siri
- Soliq tizimi va davlat byudjeti o'rtasidagi o'zaro bog'lanish
- Soliqlar va byudjet orqali iqtisodiy rivojlanishning boshqaruvi

Natijalar: Tadqiqot natijalari shundan dalolat bermoqdaki, O'zbekistonda soliq stavkalarini strategik boshqarish orqali iqtisodiy faolikka ta'sir etish imkoni katta. Ayniqsa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rag'batlantiruvchi yengillashtirilgan soliq rejimlari iqtisodiyotda yangi ish o'rinlari yaratilishi, ichki bozorda talab o'sishi va investitsiya muhitini yaxshilanishiga olib keladi. Soliq stavkalaridagi ustuvorlik (progressiv yoki regressiv) iqtisodiy tenglik va davlat byudjeti barqarorligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri ekanligi aniqlandi. Shuningdek, tadqiqotda fiskal siyosatining samaradorligi uchun soliq bazasini kengaytirish, yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish va elektron xisobot tizimlarini takomillashtirish muhim axamiyat kasb etishi qayd etildi. 2013-2024 yillar davomida byudjet-soliq siyosatini takomillashtirish va iqtisodiyotni samarali boshqarish maqsadida qator islohotlar amalga oshirildi. Ushbu davrdagi asosiy natijalarni quyidagicha umumlashtirish mumkin:

Soliq stavkalaridagi o'zgarishlar va barqarorlik:

- QQS (Qo'shilgan qiymat solig'i): 2025 yil 1 yanvardan 2028 yil 1 yanvargacha QQS stavkasi o'zgarmasdan qoladi.
- Yurudik shaxslar daromad solig'i: 2025 yildan 2028 yilgacha ushbu stavka xam o'zgarmasdan qoladi.
- Ayrim sohalar uchun imtiyozlar: 2025 yildan 2028 yilgacha to'qimachilik, poyabzal va charm maxsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun daromad solig'i va jismoniy shaxslar daromad solig'i 1% etib belgilandi.

1. Soliq bazasini kengaytirish va yashirin iqtisodiyotni qisqartirish:

- Soliq ma'muriyatchiligini yaxshilash: 2025 yildan boshlab elektron xisobot tizimlari orqali soliq to'lovchilarning faoliyatini nazorat qilish kuchaytirildi.
- Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish: Soliq imtiyozlarning qisqartirilishi va soliq stavkalaridagi o'zgarishlar orqali yashirin iqtisodiyot ulushi kamaytirildi.

2. Soliq imtiyozlari va ularning ta'siri:

- Elektron tijorat subektlari uchun imtiyozlar: 2025 yildan elektron tijorat subektlari uchun daromad solig'i stavkasi 7.5% dan 10% ga, aylanma solig'i esa 2% dan 3% ga oshirildi.
- Fiksirlangan soliq stavkalari: 2023 yilda joriy etilgan fiksatsiyalangan soliq stavkalari 2026 yil 1 yanvardan bekor qilinadi.

Ushbu davr ichida soliq siyosati faqat davlat byudjeti uchun daromad manbai sifatida emas, balki iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlovchi, tadbirkorlik muhitini yaxshilaydigan va makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi vosita sifatida namoyon bo'ldi.

Birinchi navbatda, soli tizimida shaffoflik va samaradorlikni oshirish bo'yicha qator qadamlar tashlandi. Xususan, 2017 yildan keyingi soliq islohotlari soliq to'lovchilar sonining oshishiga va soliq ma'muriyati faoliyatini raqamlashtirishga zamin yaratdi. Bu esa yashirin iqtisodiyot ulushining qisqarishiga olib keldi.

Ikkinchidan, soliq stavkalarida barqarorlik va sohalar bo'yicha belgilangan imtiyozli shartlar 2020-yildan boshlab yanada aniq ko'rinish oldi. Masalan, 2025-2028 yillar davrida QQS va yuridik shaxslar daromad solig'i stavkalari o'zgarishsiz qolishi belgilangani, ishbilarmonlik muhitining barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Uchinchidan, inklyuziv va barqaror o'sishni ta'minlash maqsadida kichik va o'rta biznes uchun ayrim imtiyozlar berilishi, ayniqsa to'qimachilik va charm sanoatidagi korhonalarni soliqdan ozod qilish choralari ish o'rinlari yaratish va maxalliy ishlab chiqarishni rag'batlantirishda muxim vosita bo'ldi.

To'rtinchidan, innovatsion yondashuvlar va raqamlashtirish orqali soliq ma'muriyatida ochiqlik, tezkorlik va samaradorlik oshdi. Endilikda, elektron xisobotlar, raqamli identifikatsiya va onlayn soliq to'lovlari tizimi soliq to'lovchilar uchun qulaylik yaratdi.

Beshinchidan, byudjet taqchilligini bosqichma-bosqich kamaytirish siyosati amalga oshirildi. Agar 2023 yilda byudjet taqchilligi YAIMning 5.5% ini tashkil etgan bo'lsa, 2025 yilgacha bu ko'rsatkichni 3% gacha tushirish maqsad qilingan. Bu esa moliyaviy barqarorlikka xizmat qiladi.

Umuman olganda, 2013-2024 yillar davomida O'zbekistonda soliq-byudjet siyosati orqali iqtisodiyotni boshqarishda muvozanatli yondashuv, iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash, va ijtimoiy ximoyani ta'minlash tamoyillari yetakchi ahamiyat kasb etdi. Bu jarayonda xorijiy tajriba va milliy istiqbollari o'rtasida muvozanat saqlandi.

O'zbekiston Respublikasining amaldagi soliq tizimi davlatning samarali soliq siyosatini yuritilishida asosiy mezon hisoblanadi.

Soliq to'g'risidagi qonun hujjatlari soliq solishning majburiylik, aniqlik va solia organlarining soliq to'lovchilar bilan hamkorligi, adolatlilik, solia tizimining yagonaligi, oshkoralik va soliq to'lovchining haqligi prezumpsiyasi prinsiplariga asoslanadi.

Soliq to'g'risidagi qonun hujjatlarining qoidalari Solia kodeksida belgilangan prinsiplarga zid bo'lishi mumkin emas.

Soliq tizimi O'zbekiston Respublikasining butun hududida barcha solia to'lovchilarga nisbatan yagona ekanligi belgilangan.

Yangi soliqlar va yig'irlar belgilanishini nazarda tutuvchi soliq to'g'risidagi qonun hujjatlari rasman e'lon qilingan kundan e'tiboran kamida uch oy o'tgach amalga kiritiladi. Soliq imtiyozlarini bekor qilishni, yangi majburiyatlarni joriy etishni, soliq to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun javolbgarlik choralari kuchaytirishni yoki soliq munosabatlari sub'ektlarining holatini boshqacha tarzda og'irlashtirishni nazarda tutuvchi soliq to'g'risidagi qonun hujjatlari ham xuddi shunday tartibda amalga kiritiladi. Ma'lumotlarni tahlil qilsak, O'zbekistonda soliq tushumlari 2013-yilda soliq tushumlari 3.47 milliard AQSH dollariga yetgan bo'lib, bu yilning eng yuqori ko'rsatkichi xisoblanadi. 2017-yilda soliq tushumlari 1.60 milliard AQSH dollariga tushib, eng past darajaga yetib, bu soliq tizimining samaradorligini pasayganini ko'rsatadi. 2020-yilda soliq tushumlari 2.45 milliard AQSH dollariga ko'tarilib, iqtisodiy barqarorlikning tiklanishini ko'rsatadi. Soliq organlari tomonidan yig'ilgan tushumlar 2021-yilda 127,9 trln so'mni tashkil etdi. Bu 2020-yil bilan solishtirganda 24,3 trln so'mga yoki 23,5 foizga ko'pdir.

2021-yilda soliq va bojxona organlari tomonidan na'murlashtiriladigan OQS bo'yicha tushumlar 52,8 trln so'm bo'ldi. Bu 2020-yil bilan solishtirganda 12,6 trln so'mga oshdi. Aksiz solig'i tushumlari 2021-yil bilan solishtirganda 1,4 trln so'mga oshdi va 13,1 trln so'mni tashkil etdi. 2021-yilda bojxona boji tushumi 4,8 trln so'mni tashkil etdi yoki 2020-yil bilan solishtirganda 1,2 trln so'mga oshdi. Foyda solig'i bo'yicha tushumlar 38,4 trln so'm bo'lib, bir yilda 9,7 trln so'mga oshdi. Jismoniy shaxslardan olinadigandaromad solig'i bo'yicha tushumlar 18,9 trln so'mni tashkil etdi. O'sish ko'rsatkichi 3,8 trln so'mga teng bo'ldi. 2021-yilda resurs soliqlari va mol-mulk solig'i bo'yicha umumiy tushumlar 23,0 trln so'mni tashkil etdi. Bu 2020-yil bilan solishtirganda 1,8 trln so'mga ko'p. Boshqa daromadlar va soliq bo'lmagan to'lovlar bo'yicha tushumlar 2021-yilda 26,4 trln so'mni tashkil etib, 131,8 foizga o'sdi.

2021-yilning I yarmida foyda solig'i bo'yicha tushumlar 18,6 trillion so'mni tashkil etdi, 2020-yilning mos davriga nisbatan tushumlar 6,8 trillion so'mga oshgan. Foyda solig'i tushumlarining 12,6 trillion so'mi, ya'ni 67,8 foizi oltin va mis qazib oluvchi korxonalar hissasiga to'g'ri kelgan. Iqtisodiyotning qayta tiklanishi, ma'muriyatchilik va soliq qonunchiligiga rioya etilishi yaxshilanishi tushumlarning o'sishiga olib kelgan. Bunga, shuningdek, foyda solig'i bazasining o'sishiga olib kelgan oltin va kumush uchun yer qaridan foydalanganlik uchun soliq stavkasining 20 foizdan 15 foizgacha kamaytirilishi va oltin narxining 2020-yilning mos davriga nisbatan o'rtacha 9,8 foizga o'sganligi ijobiy ta'sir ko'rsatgan. 2020-yildan boshlab bir yo'la amortizatsion chegirma joriy qilinganligi (5 yoki 10 foiz) natijasida 2021-yil I choragida 338 nafar soliq to'lovchining foyda solig'i bo'yicha soliq bazasidan chegirilgan summasi 384,8 milliard so'mni tashkil etdi hamda taxminan, 57,7 milliard so'm mablag' ular ixtiyorida qoldirilgan.

Bevosita soliqlar bo'yicha tushumlar 85,6 trln so'm yoki 2023 yilgi kutilayotgan ijroga nisbatan 12,3 trln so'mga (117 foiz) ko'p bo'lishi prognoz qilinmoqda. 2024-yilda bevosita soliqlar Davlat byudjeti daromadlari prognozining 31,7 foizini tashkil etadi. Foyda solig'i bo'yicha tushumlar 44,3 trln so'm yoki 2023 yilgi kutilayotgan ijroga nisbatan 3,4 trln so'mga (108,3 foiz) ko'p bo'lishi prognoz qilinmoqda. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha tushumlar 38,5 trln so'm yoki 2023 yilgi kutilayotgan ijroga nisbatan 8,9 trln so'mga (129,9 foiz) ko'p bo'lishi prognoz qilinmoqda. Aylanmadan olinadigan soliq bo'yicha tushumlar 2,9 trln so'm prognoz qilinmoqda. Bilvosita soliqlar bo'yicha tushumlar 111,6 trln so'm yoki 2023 yilgi kutilayotgan ijroga nisbatan 25,7 trln so'mga (129,9 foiz) ko'p bo'lishi prognoz qilinmoqda. 2024-yilda bilvosita soliqlar Davlat byudjeti daromadlarning asosiy qismini tashkil qilib, umumiy daromadlar prognozining 41,3 foizini tashkil etadi. Qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha tushumlar 74,0 trln so'm yoki 2023 yilgi kutilayotgan ijroga nisbatan 14,1 trln so'mga (123,5 foiz) ko'p bo'lishi prognoz qilinmoqda. Shu bilan birga, soliq to'lovchilarga qo'shilgan qiymat solig'ining 24,7 trln so'mini (jami qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha yig'iladigan mablag'larning 25,0 foizi) qaytarib berish prognoz qilingan. Aktiz solig'i bo'yicha tushumlar 22,7 trln so'm yoki 2023 yilgi kutilayotgan ijroga nisbatan 6,3 trln so'mga (138,7 foiz) ko'p bo'lishi prognoz qilinmoqda. Bojxona bojlari bo'yicha tushumlar 14,8 trln so'm yoki 2023-yilgi kutilayotgan ijroga nisbatan 5,3 trln so'mga (154,8 foiz) ko'p bo'lishi prognoz qilinmoqda. Resurs soliqlari va mol-mulk solig'i bo'yicha tushumlar 31,8 trln so'm yoki 2023-yilgi kutilayotgan ijroga nisbatan 3,5 trln so'mga (112,4 foiz) ko'p bo'lishi prognoz qilinmoqda. 2024-yilda resurs soliqlari va mol-mulk solig'i Davlat byudjeti daromadlari prognozining 11,8 foizini tashkil etadi. 2024 yilda resurs soliklari va mol-mulk solig'i Davlat byudjeti daromadlari prognozining 11,8 foizini tashkil etadi. Prognoz ko'rsatkichlariga ko'ra, resurs soliklarining asosiy, ya'ni 52,4 foizi qismi yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliqqa to'g'ri keladi. Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq bo'yicha tushumlar 16,7 trln so'm yoki 2023 yildagi kutilayotgan ijroga nisbatan 1,6 trln so'mga (110,9 foiz) ko'p prognoz qilinmoqda.

Солиқ турлари	2024 йил прогноз	2025 йил мўлжал	2026 йил мўлжал
Давлат бюджети даромадлари, жами	270,6	331,0	379,0
Бевосита солиқлар	85,6	102,8	120,4
Билвосита солиқлар	111,6	144,0	163,4
Ресурс солиқлари	31,8	35,7	39,9
Бошқа даромадлар	41,6	48,5	55,3

2024 yilning 6 oyida davlat budjetiga soliq tushumlari o'tgan yildan 11,4 foizga ko'p bo'ldi. Ikkinchi chorakda mol-mulk solig'i tushumlari salkam 1,5 barobarga oshgan. Avvalroq yilning birinchi yarmida davlat budjeti taqchilligi 27 foizga oshib, 34 trln so'mga yetgani xabar qilingandi. 2024 yilning II choragi davomida davlat budjetiga soliq tushumlari qariyb 45,5 trln so'mni tashkil etdi. Bu – o'tgan yilning mos davriga nisbatan 18,4 foizga ko'p. II chorakda barcha soliq turlari bo'yicha o'sish kuzatilgan. Eng yuqori o'sish – mol-mulk solig'i – 45 foiz. Keyingi o'rinlarni esa aksiz solig'i (36,6 foiz) va QQS (26,5 foiz) egalladi. 1 chorakda budjetga soliq tushumlari 40,3 trln so'mni tashkil qilgandi. Shu raqamlardan kelib chiqilsa, 2024 yilning 6 oyida soliq tushumlari 85,8 trln so'mni tashkil qilgan. Bu – o'tgan yilning birinchi yarmidagi ko'rsatkichdan 11,4 foizga ko'p.

Avvalroq 2024 yilning birinchi yarmida davlat budjeti defitsiti 34 trln so'mdan oshgani xabar qilingandi. 6 oyda davlat budjeti daromadlari 115,8 trln so'm, xarajatlari esa 149,8 trln so'mni

tashkil etib, taqchillik 34 trln so'mga yetgan. Bu – bir yil oldingi ko'rsatkichdan qariyb 27 foizga ko'p.

Muhokama. Soliq siyosati har qanday davlatning iqtisodiy tizimida markaziy o'rin tutadi. U orqali davlat iqtisodiy faoliyatni tartibga soladi, budjetni to'ldiradi, faol yoki passiv ravishda bozor iqtisodiyotini boshqaradi. Soliq stavkalari esa ushbu siyosatning eng muhim mexanizmlaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonda ham soliq stavkalari orqali iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatish, uni rag'batlantirish va tartibga solish borasida qator islohotlar amalga oshirilmoqda.

1. Soliq stavkalari orqali iqtisodiyotni rag'batlantirish va cheklash

Soliq stavkalari iqtisodiy subyektlarning faoliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, stavka qancha yuqori bo'lsa, ishlab chiqaruvchida rasmiy faoliyatdan chetlashish, norasmiy iqtisodiyotga o'tish ehtimoli ortadi. Bunday holatda:

- Soliq yukining kamaytirilishi investitsiya muhiti yaxshilanishiga olib keladi;
- Muayyan sohalarida soliq imtiyozlari tadbirkorlikni rag'batlantiradi;
- Kichik biznesga yengillashtirilgan stavkalar orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda tadbirkorlar soliq yukini kamaytirish maqsadida bir nechta muhim choralar ko'rildi:

QQS 20%dan 15%ga tushirildi;

- Yuridik shaxslar uchun daromad solig'i stavkasi 12% qilib belgilandi;
- Yagona yer solig'i va soddalashtirilgan soliq rejimlari joriy etildi;
- Aholi uchun ayrim soliq turlari bekor qilindi yoki yengillashtirildi.

2. Soliq stavkalari bilan bog'liq muammolar

Amaldagi tizimda quyidagi muammolar mavjud:

- Soliq stavkalarining tez-tez o'zgarishi tadbirkorlik subyektlarida noaniqlik tug'diradi:

Aholi va biznes uchun soliq bo'yicha axborotning yetishmasligi;

• Soliq yukining noteng taqsimlanishi – yirik korxonalar ko'pincha imtiyozlardan foydalanib, kam soliq to'laydi, kichik biznes esa og'irlikni ko'taradi;

- Norasmiy sektorning katta ulushi soliq bazasining kengayishiga to'sqinlik qiladi;
- Raqamlashtirish darajasining pastligi soliq nazoratini cheklaydi.

3. Soliq stavkalarini takomillashtirish bo'yicha takliflar

Soliq stavkalarini iqtisodiy o'sishga xizmat qiluvchi darajada belgilash uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim:

- Soliq yukini subyektlarning moliyaviy holatidan kelib chiqib, differensiallashtirish;
- Ishlab chiqarish va eksport sohalariga imtiyozli stavkalarni kengaytirish;
- Norasmiy sektorni rasmiylashtirish uchun motivatsiya yaratish (masalan, pastroq stavkalar, soddalashtirilgan hisobot);
- Raqamlashtirishni kengaytirish va soliq to'lovchilar uchun avtomatlashtirilgan hisob tizimlarini joriy etish;
- Xalqaro tajribani o'rganish va o'z sharoitimizga moslashtirish (masalan, Estoniya, Gruziya yoki Polsha tajribalari);
- Soliq sohasi bo'yicha maslahat xizmati va ta'limni kengaytirish, tadbirkor va aholining xabardorligini oshirish.

Xulosa. Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlatning iqtisodiyotni boshqarishdagi roli muayyan tartibga soluvchi vositalar orqali namoyon bo'ladi. Ular ichida soliq tizimi eng samarali va strategik vositalardan biri hisoblanadi. Soliqlar yordamida davlat iqtisodiy jarayonlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi: resurslar oqimini boshqaradi, ishlab chiqarishni rag'batlantiradi yoki cheklaydi, aholi va tadbirkorlik subyektlari xatti-harakatlariga yo'naltiruvchi ta'sir o'tkazadi.

O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan soliq islohotlari aynan ushbu funksiyalarni zamonaviy yondashuvlar asosida amalga oshirishga xizmat qilmoqda. So'nggi yillarda

solliqlarni soddalashtirish, soliq stavkalarini pasaytirish va soliq ma'murchiligini raqamlashtirish orqali iqtisodiyotni davlat tomonidan boshqarish yanada samarali tus oldi. Bu islohotlar norasmiy iqtisodiyotni qisqartirish, soliqqa tortish bazasini kengaytirish va byudjet barqarorligini ta'minlashga imkon berdi. Soliq stavkalari iqtisodiy siyosatda eng muhim instrument bo'lib, ular yordamida davlat ayrim sohalarni qo'llab-quvvatlaydi, boshqalariga esa soliq bosimini oshirish orqali ularni tartibga soladi. Misol uchun, eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar ishlab chiqaruvchilari yoki infratuzilma rivojiga xizmat qiluvchi loyihalar uchun soliq imtiyozlari belgilanadi. Bu orqali davlat iqtisodiy resurslarni ustuvor yo'nalishlarga yo'naltiradi.

Adabiyotlar:

1. Vaxabov A.V., Khajibakiev Sh.X. va boshqalar. Iqtisodiyot nazariyasi (yangi tahrir). – Toshkent: “IQTISODIYOT”, 2021. – 432 b.
2. Yavmutov D.Sh., Karimova K.S. O'zbekiston iqtisodiyotida “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini joriy qilish masalalari. – Mejdunarodniy nauchno-obrazovatel'niy elektronniy jurnal «Образование и наука в XXI веке», №26 (Tom 7), 2022. – B. 495–502. – <https://www.mpcareer.ru/oinv21veke3>
3. Vaxabov A.V., Khajibakiev Sh.X. va boshqalar. Yashil iqtisodiyot. – Toshkent: “Universitet”, 2020. – 262 b.
4. Golovanov E.B. Metodicheskiy podxod v otsenke ustoychivogo razvitiya regional'noy ekonomiki. – Sovremennye texnologii upravleniya, 2015, №3(51). – S. 23–29.
5. Green Growth and Developing Countries: A Summary for Policy Makers. – OECD, 2012. – URL: <http://www.oecd.org/dac/50526354.pdf>
6. Abramova A.V. va boshqalar. Ustoychivoe razvitie: Novye vyzovy; tahriri: V.I. Danilov-Danilyan, N.A. Piskulova. – URL: <http://dlib.rsl.ru/.../rsl01008038072.pdf> (<http://dlib.rsl.ru/rsl01008000000/rsl01008038000/rsl01008038072/rsl01008038072.pdf>)
7. Global Green Growth Institute. Annual Report 2024. – URL: <http://ggi.org/wp-content/uploads/2024/06/2024-Annual-Report.pdf>
8. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (EBRD). Green Investment in Uzbekistan. – URL: <https://www.ebrd.com/.../green-investment-in-uzbekistan.html> (<https://www.ebrd.com/home/news-and-events/news/2023/ebrd-provides-funds-to-promote-green-investment-in-uzbekistan.html>)
9. Yashil investitsiyalarni rag'batlantirish haqidagi yangilik – <https://kun.uz/news/2023/12/16/...> (<https://kun.uz/news/2023/12/16/yettb-ozbekistonda-yashil-investitsiyalarni-ragbatlantirish-uchun-10-mln-dollar-ajratadi>)
10. O'zsanoatqurilishbank va GGGI hamkorligi haqida – <https://sqb.uz/green-banking/news/...> (<https://sqb.uz/green-banking/news/o-zsanoatqurilishbank-va-global-yashil-o-sish-instituti-yashil-investitsiyalar-sohasida-yangi-anglas/uz/individuals/credits/>).